

FARG'ONA VILOYATI QUVA TUMANIDAGI TARIXIY-MADANIY YODGORLIKLARNI MUZEYLASHTIRISH.

Xodjimatova G.D.

Andijon iqtisodiyot va qurilish instituti "Arxitektura
va qurilish" kafedrası o'qituvchisi

E-mail: galim95gul@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14523230>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Farg'ona viloyatining Quva shahrida joylashgan Xo'jam Podshoh qadamjosi yodgorligi va xotira maydonlarini muzeylashtirish.

Kalit so'zi: tarixiy yodgorliklar, tarixiy maskanlar, Quva, Xo'jam Podshoh, xotira maydoni.

Abstract: In this article, the museumization of the Khojam Podshah monument and memorial sites located in the city of Kuva, Fergana region.

Keywords: historical monuments, historical places, Kuva, Khojam Podshah, memorial square.

Farg'ona viloyatida ko'plab qadimiy yodgorliklar mavjud. Ular orasida jahon sivilizatsiyasida o'ziga xos o'ringa ega bo'lgan tarixiy yodgorliklar ajralib turadi. Bu yodgorliklarni saqlab qolish va muzeylashtirish mutaxassislar oldida turgan dolzarb maqsadlardan biridir.

Tarixiy-madaniy meros ob'yektlarini saqlash va ularni avloddan avlodga beshikast yetkazib berishda muzeylar faoliyatini rivojlantirish masalalarini ilmiy tadbiq qilish dolzarb muammolardan hisoblanadi. Bugungi kunda bu muammolar davlat siyosati darajasiga ko'tarilganligini ta'kidlash joiz. Jumladan Mustaqillik yillarida muzey ishlarini tubdan yangilash, yaxshilash yuzasidan bir qator farmon, qonun va qarorlar qabul qilindi.[1]. Farg'ona viloyatida deyarli barcha davrlarga oid noyob eksponatlar saqlanadigan ko'plab ma'naviy-ma'rifiy maskanlar bor.

Muzeylashtirishning mohiyati – arxeologiya ob'yektlarni yaxlit majmua sifatida ko'rsatish, uning alohida elementlari o'rtasidagi o'zaro aloqalarni namoyish etishdadir.[2]. Shuningdek, arxeologik yodgorliklarni arxeologik park yoki muzeyga qaytadan o'zgartirish orqali saqlab qolishning ajoyib usuli bo'lib, xususan tarixiy-madaniy merosni muzeylashtirish dasturini amalga oshirishda atrofda tabiiy muhitdan ham foydalanish mumkin.

Arxeologiya yodgorliklarini muzeylashtirish bugungi kunda eng muhim dolzarb muammolardan biri bo'lib qolmoqda. Muzeylashtirish muammolarining u yoki bu shakli bilan to'qnash kelmagan muzeylar deyarli qolmadi. [O.Bader](#) arxeologiya yodgorliklarini muzeylashtirishning 4 ta turini belgilaydi. Bular:

shaharlar, qadimgi qishloq va qabristonlar, g'orlar va qoyatosh suratlar.

Farg'ona vodiysidagi tarixiy-madaniy yodgorliklarni muzeylashtirilgan, qisman muzeylashtirilgan va muzeylashtirish zarur bo'lgan ob'ektlarga ajratish maqsadga muvofiqdir. Unga ko'ra, Farg'ona viloyatida Budda ibodatxonasi, O'rda, Jome' majmuasi, Miyon Hazrat madrasasi, Norbo'tabiy madrasasi, Dahmai Modarixon maqbarasi, Dasturxonchi madrasalari muzeylashtirilgan Quva yodgorligi qisman muzeylashtirilgan.

Muzey predmetlarini konservatsiya va restavratsiya qilishdan avval yodgorliklarni atributsiyalash ham muhim ahamiyat kasb etadi. Atributsiya – badiiy asar, muzey predmetlarining aslligini, muallifini, yaratilgan joyi, vaqtini aniqlashdir .

Muzeydagi ba'zi bir ashyolar saqlashning alohida sharoit va maxsus asbob-jihozlarni talab qiladi. Temperatura-namlik rejimi uchun nisbatan umumiy ko'rsatkichlar 18+1S temperatura va 55+5 namlik qabul qilingan. Barcha yorug'likka sezgir materiallarni yorug'likdan himoyalangan fond jihazlarida saqlash kerak, ular bilan ishlaganda esa binoning yoritilishi [50-75](#) dan oshmasligi lozim.

Farg'ona viloyatidagi tarixiy-madaniy yodgorliklarni muzeylashtirilgan, qisman muzeylashtirilgan va muzeylashtirish zarur bo'lgan ob'ektlarga ajratish maqsadga muvofiqdir. Unga ko'ra Farg'ona viloyati Quva tumani markazida joylashgan "Xo'jam Podshoh qadamjosi yodgorligi" va xotira maydonini muzeylashtirish va yodgorlikni bosh rejasi, ichki ko'rinishlari, interyeri, tashqi fasadini loyihaviy taklifi ishlandi.

Olib borilgan dala tadqiqotlari tufayli hozirgi kunga qadar Quva tumanidagi 36 ga yaqin muqaddas joy mavjudligi aniqlandi: Ayritom ota mozori (Akbarobod qishlog'i); Chillamozor (Chilla - mozor), (Turk mahalla) ziyoratgohi; Said Ibn Abu Vaqqos ziyoratgohi (Tolmozor qishlog'i); Bolalik qayrag'och ziyoratgohi; Gandabuloq ziyoratgohi (Akbarobod qishlog'i); Xuja Chilgaz ziyoratgohi (Laylak uya qishlog'i); Qorovul ota ziyoratgohi (Tolmozor qishlog'i); Tezgir ota mozori 1-Temir yo'li yaqinida); Xo'ja Xasan ziyoratgohi (Xo'ja Xasan qishlog'i). Boyiston ota mozori (Boyiston qishlog'i). Oqtepa mozori (Oqtepa qishlog'i). Qorong'il ota mozori. Xo'jam podshox, ziyoratgohi (tuman markazida). Xo'ja Bilol ota mozori (Quva shahristonida bo'lgan, hozirda saqlanmagan). Xo'ja Axror Valiy mozori. Qorong'u ota mozori. Xo'ja Kiprik mozori (Qalinpo'stin qishlog'i). Mundaloq ota ziyoratgohi (Eshakchi qishloq) To'ngqayma mozori (Bekobod qishlog'i). Qizmozor ziyoratgohi (Toshxovuz qishlog'i). Shuralangar ota mozori (Shuralangar qishlog'i). Beshterak ota mozori (Xonobod qishlog'i).

Go'dak mozor (Xonobod qishlog'i). Shaxid mozor (Bekobod qishlog'i). Mozorbuva ziyoratgohi (Uraboshi qishlog'i). Ota buva mozori (Yangiqishloq). Xo'ja Chilgaz mozori (Laylak uya qishlog'i). Sayidi A'lo mozori. Yuvosh ota mozori (Begat qishlog'i.).

Mamlakatimiz zaminidagi ko'plab shaharlar uzoq tarixga ega. Ulardan Farg'ona viloyatining Quva shahrini ham misol qilishimiz mumkin. Ushbu shaharning (3.1 rasm) hozirgi kunda ham hayot davom etmoqda va yangidan-yangi zamonaviy binolar qurilmoqda. Bu jarayon ayniqsa mustaqillik yillarida yanada keng avj oldi. Bunday hududlarda turli tarixiy va badiiy qiymatlarga ega qadimgi bino va inshootlar ham mavjud. Zamonaviy sharoitda ularning ba'zilari saqlanadi, qiymatga ega bo'lmaganlari esa buzilib, o'rniga yangi imoratlar tushadi. Tarixiy joylarning me'moriy qiyofasi o'zgarishi jarayonida tarixiy ko'cha va maydonlarni yangilash zarurati paydo bo'ladi. Chunki ular zamonaviy talablar parametrlariga mos kelmay qoladi. Shaharda doim dinamik jarayonlar, ya'ni o'zgarishlar bo'lib turadi. Shaharlarning fazoviy rivojlanishini nazorat qilish qadimiy shaharlar paydo bo'lgandan boshlab mavjud bo'lib kelgan. Sanoat revolyutsiyasiga qadar shaharlarni mudofaa devorlari muhofaza qilib turgan. Keyinchalik yashil xalqalar paydo bo'lgan.

Tarixiy shaharlarning rivoji (qayta qurilishi) jaryonida uch asosiy holat kuzatiladi:

1. Shahar bir hududdan boshqa, yaqin hududga ko'chadi (masalan, Quvadagi shahristondan rabodga asta sekinlik bilan ko'chish) ;
2. Shaharning bir qismida tarixiy tizim o'zgartiriladi (masalan, Quvaning janubiy-g'arbiy qismi);
3. Shaharga tutash holda yangi hudud qo'shiladi (Quvadagi ark shahristonga qo'shilishi).

Muzeylashtirishga ko'ra - to'g'ri to'rtburchak shaklida o'ralgan bo'lib, uning o'lchamlari 75,4x75,4 metr, binoning ichki hovli qismi o'lchami 38x30 metr, umumiy maydon o'lchami 97x97 metrni tashkil etadi. Binoning sokol balandligi 0,6 metrni, umumiy balandlik 13 metrdan iborat. Bino asosan milliy usulda ishlangan.

Bino ikki qavatdan iborat bo'lib, ko'rgazma zali, kassa, garderoab, xojatxona, estalik mollarini sotish do'konchasi, direktor xonasi, ekskursiya byurosi, hodimlar xonasi, ustaxona, hodimlar uchun garderoab, dush va xojatxonalardan iborat. Bino pishiq g'isht, temir beton hamda tashqi devorlari travertin materiallari bilan loyihalangan. Tom qismi tekis tom bo'lib, ustki qismiga quyosh panellarini ham qo'yish mumkin. [4]

Shuningdek, binoning ichki hamda tashqi hovlilari ko'kalamzorlashtirilgan. Landshaft dizayni bilan loyihalangan. Ichki hovlida asosan favvora, binoga tashrif buyuruvchilar uchun o'rindiqlar hamda bir necha xil daraxt butalardan tashkil topgan. Ulardan kashtan daraxti, tuya daraxti, Buksus daraxti, petunia, atirgul, astra gullari mavjud. Tashqi hovlida ham daraxt va butalar hamda avtoturargoh mavjud.

Muzeylashtirilgan binoga qo'yiladigan talab shundan iboratki, loyiha funksional talablarga javob berishi kerak. Bunda jamoat binosiga keluvchilar uchun hamma shart-sharoitlar mavjud. Bino mustahkamlik, ustivorlik, uzoqmuddatga chidamlilik, sifatlariga yuqori darajada javob beradi.

Binoda sanitariya me'yorlari, xonalarni shamollatish masalalari ko'zda tutilgan. Bu yerda yong'inga qarshi ham barcha choralar ko'rilgan. [5]

Tarixdan ma'lumki, Farg'ona viloyatida ko'plab qadimgi tarixiy madaniy meros ob'yektlari mavjud bo'lib, soha olimlari tomonidan atroflicha o'rganilgan.

Vaqt va tabiiy-iqlim muhiti hamda inson faoliyati ta'siri, ya'ni asrlar davomida havo harorati va namlikning o'zgarishi, zilzilalar natijasida yodgorliklarda o'zgarish va yemirilish sodir bo'lganligi aniqlangan. [7] Ayniqsa, jamiyat rivojlanishi natijasida ro'y berayotgan texnogen jarayonlar xususan, shaharlarning kengayishi, qurilish maydonlarining ortishi, ko'p qavatli uylarning qurilishi, binolarning ko'payib borishi ham sabab bo'ladi. Shu bois ularni saqlab qolish vazifasi mohiyatan dolzarb ahamiyat kasb etadi. Muzeylardagi moddiy-madaniy yodgorliklarni saqlanish darajasi talabga javob bermaydi, buning asosiy sababi aksariyat muzeylarning moslashtirilgan binolarda joylashganligida deb xisoblanadi. Farg'ona viloyatidagi moddiy-madaniyat yodgorliklarni konservatsiya qilish, ta'mirlash va saqlash muammolarini bartaraf etish chora-tadbirlari ishlab chiqish kerak bo'ladi. Muzeylashtirish masalalari ilk bor tadqiq etilishi va ilmiy muomalaga kiritilib, bugungi kunda Farg'ona viloyatidagi tarixiy madaniy yodgorliklar muzeylashtirilgan, qisman muzeylashtirilgan, muzeylashtirilishi zarur bo'lgan ob'yektlarga ajratildi. Farg'ona viloyati Quva tumanidagi tarixiy madaniy yodgorliklarning turizmni rivojlantirishdagi o'rni tadqiq etilib, shuningdek, ichki turizmni rivojlantirish bo'yicha olingan natijalar asosida turizm marshruti ishlab chiqilishi kerak bo'ladi.

Bu yodgorliklarni saqlab qolish va muzeylashtirish mutaxassislar oldida turgan dolzarb masalalardan biridir. Shundan kelib chiqib Quva shahrida mavjud Xo'jam Podshoh qadamjosi yodgorligi va xotira maydonlarini muzeylashtirish taklifi maqsadga muvofiqdir.

Adabiyotlar:

1. Х.Хошимов., А.Алохунов. Қува (Қубо) шаҳар харобасини археологик ўрганиш тарихи.2014
2. Каулен, М.Е. Музеефикация историко-культурного наследия России. – М.: Этерна, 2012. – 432 с.
3. Т.Ш.Ширинов,В.Х.Матбобоев “Qubo shahri tarixi” “Fan” nashriyoti 1998 yil.
4. Ходжиматова Г. Д. ИСТОРИЧЕСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ Г. КУВЫ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ И ЕГО АРХИТЕКТУРНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СТРУКТУРА //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 11. – С. 55-59.
5. Жураев У.Ш., & Ходжиматова Г.Д. (2022). Формирования и определения рациональных объемно-планировочных и конструктивных решений Кувинского района Ферганской области. Экономика и социум, (11-1 (102)), 550-555.
6. Ходжиматова Г. (2022). Формирование Исторического Города Кувы Ферганской Области. Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities, 11, 123-126.
7. Ходжиматова Г. (2023). Композиционный компоненты исторического города. SamDAQU xalqaro konferensiya(27-28.04.2023).
8. Эгамбердиева Ш. А. и др. Современная Кровля //Miasto Przyszłości. – 2023. – Т. 42. – С. 77-80.
9. Aminjanovich A. I. et al. DEVOR KONSTRUKSIYALARINI ISSIQLIKNI NIMOYA QILISH XUSUSIYATLARINI KAMAYTIRADIGAN OMILLAR //Journal of Integrated Education and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 3. – С. 54-59.